

KORXONADAGI ELEKTR YURITMALARNI VA ELEKTR TARMOQLARNING ENERGIYA ISROFLARINI ANIQLASH VA BARTARAF ETISH YO‘LLARI

Amrullayev Behzod Bobur o‘g‘li

*“TIQXMMI” MTU Buxoro tabiiy resurslarni boshqarish instituti Tabiiy
resurslari muhandislari fakulteti talabasi.*

Annotatsiya: Tezligi rostlanadigan elektr yuritmalar asosan yuqori texnologiyali va qimmatbaho mahsulot chiqaruvchi texnologik dasgohlarda ishlatiladi. Ammo, oxirgi yillarda bunday talab qo‘yilmagan elektr yuritmalarda enregiya tejamkorlik nuqtai nazaridan boshqariladigan elektr yuritmalar qo‘llanilib kelmoqda. Bu elektr yuritmalarda tezlik rostlanmasa ham motor validagi yuklama o‘zgarishiga qarab muvofiq ravishda motorga keladigan energiya oqimi o‘zgartirilib turiladi. Sanoatda qo‘llaniladigan boshqariladigan elektr yuritmalarni eletr mashinalardagi isroflarga ta`siri orqali ko‘rib chiqamiz. Dastlab elektr yuritmalarni umumiy tasnifini ko‘rib chiqamiz.

Kalit so‘z: eksporti, Motor tezligi, ekspluatatsiya, magistral, defektoskopiya va nimstansiya

Tiristorli elektr yuritmalar eng keng tarkalgan rostlanadigan elektr yuritmalar bulib uning asosan kuyidagi turlari mavjud :

1. Tiristorli uzgarkich-uzgarmas tok motori (TP-D). Bunda tiristorli uzgarkich uzgaruvchan tokni uzgarmas tokka uzgartirib chikish kuchlanishini noldan nominalgacha uzgartiradi.
- 2.Tiristorli kuchlanish uzgarkichi – asinxron motor (TPN-AD). Bunda tiristorli kuchlanish uzgarkichi uzgaruvchan tokni chikish kuchlanishi uzgaradigan

uzgaruvchan tokga aylantirib beradi. Tezligi rostlanadigan asinxron motorlarni kupchiligi ushbu elektr yuritma tizimida ishlaydi.

3. Tiristorli chastota uzgartkichi-asinxron motor (TPCh-AD). Bu uzgartkich sanoat chastotadagi uzgaruvchan tokni chikish kuchlanishi va chastotasi uzgaradigan uzgaruvchan tokka aylantirib beradi. Bu usul eng zamonaviy takomillashgan usul bulib oxirgi paytda keng tarkagan elektr yuritma turidan biridir.

4.O'zgarvas tok generatori-o'zgarvas tok motori (G-D). Bunda uzgarvas tok generatori kuchlanishi uygotish tokini uzgartirish orkali rostlanadi. Motor tezligi esa asosan yakor kuchlanishini uzgartirish orkali amalga oshiriladi. Bu elektr yuritmalar yakin utmishda rostlanadigan elektr yuritmalarni asosini tashkil etar edi. Xozirgi paytda bu elektr yuritmalarni urniga chastotali boshkariladigan asinxron elektr yuritmalar keng kullanilmokda.

Boshqarish printsiptiga ko'ra elektr yuritmalar 4 turga bo'linadi. Chikish parametrlari bevosita teskari boglanish signallari orkali nazorat kilinmaydigan elektr yuritmaga ochik tizimli boshkariladigan elektr yuritma deyiladi. Kirish (boshkaruv signallari) teskari boglanish signallari orkali xosil kilinadigan elektr yuritmaga yopiq tizimli boshkariladigan elektr yuritma tizimi deyiladi. Yuklama uzgarishiga mos signallarni xosil kiluvchi va bu uzgarishni koplovchi tizimga toydiruvchi ta'sirni koplovchi elektr yuritma deyiladi. Ham toydiruvchi ta'sirni koplovchi ham teskari boglanish signallari da ishlovchi elektr yuritma aralash tizimli elektr yuritma deyiladi.

19-rasm. Boshqariladigan elektr yuritmalar tasnifi.

Sanoat korxonalarida asosan tiristorli yoki tranzistorli elektr energiyasi o'zgartkichlari qo'llaniladi. Ular ixcham, tezkor va foydalanishga qulay bo'lib tezligi rostlanadigan elektr yuritmalarda elektr energiyasi oqimini o'zgartirib beradi. Ushbu o'zgartkichlarni elektr mashinalardagi isroflarga ta'sirini o'rganib chiqamiz.

TKO'-AM elektr yuritma tizimi. Ushbu tizimning elektr sxemasi –rasmda ko'rsatilgan. Chiqish kuchlanishi tiristorlarni kechroq (hayallab) ochilgani uchun birqismi o'tkaziladi va kuchlanishning effektiv qiymati kamaytiriladi. Kuchlanish kamayishi bilan motor o'zagidagi magnit isroflar kamayadi. Ammo, shu bilan birga motordagi moment kvadratik bog'liklikda kamayadi. Momentni kamayishi rotor sirpanishi oshishiga olib keladi va rotordagi isroflar ko'payadi. Bundan tashqari "kesilgan" yarim to'lqin tufayli nosinusoidal toklar vujudga keladi. Bu o'z navbatida yuqori garmonikali toklarni va qo'shimcha isroflarni vujudga keltiradi. Kuchlanish kamayishi tufayli kichik yuklamalarda quvvat koeffitsienti oshiriladi va isroflar kamaytiriladi.

TKO'-AM EYuT elektr energiyasi oqimini yuklamaga muvofiq o'zgartirib turish imkoniyatini beradi va shu orqali isroflarni kamaytirish imkonini beradi. Ushbu EYuT ni isroflarni kamaytirish bo'yicha solishtirma natijalar –jadvalda berilgan. TKO'-AM EYuT rostdash diapazoni kichik uzoq muddatli ishlovchi yoki rostdash diapazoni katta va qisqa muddatli elektr yuritmalarda ishlatiladi. Bundan tashqari, yuritmani tezligini silliq o'zgartirib ishga tushirish yoki dinamik tormozlash uchun ushbu EYuT qo'llaniladi.

Elektr yuritmani isroflar ko'p vujudga keladigan jarayonlaridan biri bu yurgizish jarayonidagi isroflar hisoblanadi. Yurgizish toklari ishchi toklarga nisbatan 5-7 marta katta bo'lgani uchun ular vujudga keltirgan isroflar salmoqli bo'ladi. Bu isroflarni kamaytirish uchun kuchlanishni silliq oshirib o'zgartirish orqali yurgizish isroflarni kamaytirish iskonini beradi. TKO'-AM EYuT da kuchlanishni sillik oshirib yurgizishdagi dinamik mexanik va elektromexanik tavsiflar keltirilgan. Rasmdan ko'rinadiki yurgizish toklari bir necha marotaba kamayib moment oshganligini kuzatish mumkin.

Rostlanadigan reostatli boshqariladigan asinxron motor (RRB-AM) elektr yuritma tizimi. Bu EYuT eng arzon boshqariladigan elektr yuritma bo'lib faza rotorli asinxron motorni rotor chulg'amiga rostlanadigan reostat ulanadi. () ifodaga ko'ramotorning aylantiruvchi momenti oshib yurgizish toklari kamayadi. Kritik sirpanish qiymati oshib kritik moment qiymati o'zgarmaydi. Rostlash reostati bir nechta yoki o'ndan oshiq pog'onalardan iborat bo'lib har bir pog'ona bitta belgilangan tezlikda bo'lishini ta'minlaydi. Tezlikni rostlashda isroflar bir muncha kamayadi. Tezlikni kamaytirishda motordagi energiya oqimi kamaytiriladi lekin tarmoqdan kelayotgan energiya oqimi deyarli o'zgarmaydi. Chunki, kamaygan energiya oqimi rostlanadigan reostatda issiqlik energiyasi ko'rinishida yo'qoladi. Motordagi isroflar kamayib motordan tashqarida bo'lgan reostatda isroflar oshadi. Shuning uchun bu usul isroflarni kamaytirish uchun qo'llanilmaydi.

Korxonalarda qo'llaniladigan elektr yuritmalarda quyidagi yurgizish usullari mavjud: Reostatli yurgizish faqat faza rotorli asinxron motorda amalga oshirish mumkin. Chunki, faqat shu motor rotoriga qarshilik ulash mumkin.

Avtomatlashtirilgan o'zgaras va o'zgaruvchan tok elektr yuritmalarida elektrik tormozlash uchun elektrodinamik tormozlash va karshi ulab tormozlash ko'llaniladi. Energiyani tarmokka kaytarib generator rejimida tormozlash (rekuperativ tormozlash) ko'pincha juft qutblarni sonini o'zgartirib asinxron motorlarda ko'llaniladi.

Elektr mashinalardagi isroflarni tiristorli chastotaviy boshqarish orqali kamaytirish usullari va vositalari.

Hozirgi kunda rotor qisqa tutashgan asinxron motorni boshqarishning eng samarador usuli chastotaviy boshqarish bo'lib oxirgi yillarda ularning qo'llanishi kengayib bormoqda. Asinxron motor – tiristorli (yoki tranzistorli) chastota o'zgartkichi (AM-TChO') elektr yuritma tizimi (EYuT) tezlikni rostlashda o'zgaras tok motori tavsiflarini bera oladi va eng energiya tejamkor usul hisoblanadi. Ushbu EYuT ning 2 turi mavjud bo'lib chastotani bevosita o'zgartiradigan va o'zgaras tok bo'g'inli o'zgartiradigan chastota o'zgartkichlari

mavjud. Bevosita o'zgartiradigan chastota o'zgartkichlari faqat nominal chastotadan (50 Gts) pastga o'zgartirgani uchun ular kam qo'llaniladi. Shuning uchun asosan o'zgarmas tok bo'g'inli chastotat o'zgartkichlarni (O'TB ChO') ko'rib chiqamiz.

O'zgartkich avval tarmoq chastotasini o'zgarmas tokga aylantiradi va invertorlar yordamida chastotatsi o'zgaradigan o'zgaruvchan tokga aylantiriladi. Quyidagi rasmlarda chastotaviy boshqariladigan asinxron EYuT ning energetik tavsiflari berilgan. Yuklama va tezlik o'zgarandagi FIK va isroflarning qiymatlarini o'zgarishi keltirilgan. AM-TChO' EYuT ning yurgizish tavsiflari quyidagi rasmlarda keltirilgan. Egriliklardan ko'rinadiki yurgizish jarayoni juda silliq va energiya tejamkor o'tadi. Ko'rib chiqilgan EYuT larni solishtirma tahlil qilamiz. Quyidagi jadvalda 3 xil EYuT da yurgizish paytidagi isroflar tahlili berilgan. Tahliliy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki eng energiya samarador elektr yuritma tizimi TChO'-AM tizimi ekanini ko'rish mumkin. Keyingi jadvalda asinxron motor tezligini rostdashda isroflarni rostdash diapazoniga bog'liqligi tahlil qilingan. Tahliliy ma'lumotlar shuni ko'rsatadiki eng energiya samarador elektr yuritma tizimi TChO'-AM tizimi ekanini ko'rish mumkin. Keyingi jadvalda asinxron motor tezligini rostdashdatashkil etuvchi isroflarni: stator va rotor chulg'amidagi, stator o'zagidagi, va elektr magnit isroflarni rostdash diapazoniga bog'liqligi tahlil qilingan.

ADABIYODLAR

1. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology e-ISSN: 2792-4025 <http://openaccessjournals.eu> Volume: 1 Issue: 5 "Development of Analog Software Models for Energy Efficiency Management and Control" Nurov Xomid Ibroximovich, Jumayev Axrom Asror o'g'li, Amrullaev Behzod Boburovich.
2. International Journal of Innovative Analyses and Emerging Technology e-ISSN: 2792-4025 <http://openaccessjournals.eu> Volume: 1 Issue: 5 "Energy Saving using Hydrogen Fuel" Turaev Sardor, Amrullayev Behzod, Khaligberdiyev Shakhzad.
3. Texas Journal of Agriculture and Biological Sciences ISSN NO: 2771-8840

- <https://zienjournals.com> Date of Publication: 18-06-2022 “Methodology of Teaching Energy Supply in Agriculture and Water Resources (National and Foreign Experience)” Xolliyev Jovohir, Amrullayev Behzod, Kamolov Bekzot
4. *Сабинин Ю.А.* Электромашинные устройства автоматики: Учебник для студ. вузов / Ю.А. Сабинин. – Л.: Энергоатомиздат, Ленингр. отд-ние, 1988. – 408 с.
 5. *Сандлер А.С.* Частотное управление асинхронными двигателями / А.С. Сандлер, Р.С. Сарбатов. – М.: Энергия, 2009. – 144 с.
 6. Системы подчиненного регулирования электроприводов переменного тока с вентильными преобразователями / [О.В. Слежановский, Л.Х. Дацковский, И.С. Кузнецов, Е.Д. Лебедев и др.]. – М.: Энергоатомиздат, 2010. – 256 с.
 7. Современное состояние и тенденции в асинхронном частотно-регулируемом электроприводе (краткий аналитический обзор) / [Л.Х. Дацковский, В.И. Роговой, Б.И. Абрамов, Б.И. Моцохейн и др.] // *Электротехника*. 1996. №10. – С. 18 – 28.
 8. Komilova Nilufar Abdilkadimovna. (2021). Comparative And Linguocultural Analysis Of The Concept "Gender" In Uzbek And English Languages. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(06), 112–117. <https://doi.org/10.37547/tajssei/Volume03Issue06-19>
 9. Komilova, N. A. Comparative Analysis of “Gender” Concept and Issues of Gender Field in English and Uzbek Languages. *International Journal of Social Science and Human Research*, 5(6), 2191-2194.
 10. Nilufar A. Komilova. (2022). COMPARATIVE ANALYSIS OF LEXICAL VERBALIZERS OF THE CONCEPT “GENDER” IN UZBEK AND ENGLISH LANGUAGES. *International Scientific and Current Research Conferences*, 1(01), 103–106. Retrieved from <https://orientalpublication.com/index.php/iscrc/article/view/584>
 11. Usmonova, D. (2022). PRINCIPLES OF DIVISION OF WORD CATEGORIES IN UZBEK LANGUAGE. *YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS*, 1(2), 60-65.
 12. qizi, S. G. N. ., & qizi, R. M. A. . (2022). Word Categories in English. *Middle European Scientific Bulletin*, 26, 14-16. Retrieved from <https://cejsr.academicjournal.io/index.php/journal/article/view/1431>

13. Shodieva, G. N. Q., & Rakhmonova, M. A. Q. (2021). INFORMATION PERIOD CHANGE OF PEOPLE'S OUTLOOK, NEGATIVE AND POSITIVE IMPACT OF THE INTERNET. *Scientific progress*, 2(8), 563-566.
14. Do'smatov, D., & qizi Shodiyeva, G. N. (2022, May). O 'ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SO 'ZLARNI TURKUMLARGA AJRATISH TAMOYILLARI. In *INTERNATIONAL CONFERENCES ON LEARNING AND TEACHING* (Vol. 1, No. 8, pp. 770-774).
15. Shodiyeva, G. N. Q. (2022). MATN GRAMMATIKASINING ASOSIY MUAMMOLARI. *Academic research in educational sciences*, 3(NUU Conference 2), 1173-1176.
16. Kizi, S. G. N., & Tolibovna, S. A. (2022). Semantic features and new methods of non-standard English. *Ta'lim fidoyilari*, 24(17), 2-272.
17. Najmiddinovna, R. Z., & Najmiddinovna, R. K. (2022). INNOVATIVE APPROACHES IN FOREIGN LANGUAGE TEACHING. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SOCIAL SCIENCE & INTERDISCIPLINARY RESEARCH ISSN: 2277-3630 Impact factor: 7.429*, 11(05), 19-21.
18. Usmanova, D., & kizi Shodieva, G. N. ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK.
19. Qizi, S. G. N. (2022). ISSUES OF CLASSIFICATION OF WORD CATAGORIES IN THE UZBEK. *Science and innovation*, 1(B3), 812-816.
20. Turaqulova Maftuna Abdurazzoq qizi, & Shodiyeva Gulrukh Nazir qizi. (2021). COGNITIVE LEARNING AND ITS BENEFITS. *Euro-Asia Conferences*, 1(1), 361–362. Retrieved from <http://papers.euroasiaconference.com/index.php/eac/article/view/116>